

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Хомиджонов Дониёржон Кахрамонжон оглы
Ферганский государственный университет, 3 курс
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645402>

Аннотация: Возобновляемые источники часто ассоциируются с зеленой энергией и чистой энергией, но между этими тремя видами энергии есть некоторые тонкие различия. В то время как возобновляемые источники являются возобновляемыми источниками, чистая энергия — это энергия, не выделяющая загрязняющих веществ, таких как двуокись углерода, а зеленая энергия — это энергия, полученная из природных источников. В этой статье дается краткий обзор возобновляемых источников энергии и их особенностей.

Ключевые слова: Возобновляемые источники, чистая энергия, физика, решение, энергия

Эти источники энергии называются невозобновляемыми, потому что их запасы ограничены количеством, которое мы можем добывать или извлекать из земли. Уголь, природный газ и нефть образовались за тысячи лет из захороненных останков древних морских растений и животных, живших миллионы лет назад. Вот почему мы также называем эти источники энергии ископаемым топливом. Большая часть нефтепродуктов, потребляемых в США, производится из сырой нефти, но жидкие углеводороды также могут производиться из природного газа и угля. Ядерная энергия производится из урана, невозобновляемого источника энергии, атомы которого расщепляются (посредством процесса, называемого ядерным делением) для создания тепла и, в конечном итоге, электричества. Ученые считают, что уран был создан миллиарды лет назад, когда формировались звезды. Уран встречается повсюду в земной коре, но большую его часть слишком сложно или слишком дорого добывать и перерабатывать в топливо для атомных электростанций. Термин «возобновляемые» обычно применяется к тем энергетическим ресурсам и технологиям, общей характеристикой которых является то, что они являются неисчерпаемыми или естественным образом восполняемыми.

К возобновляемым ресурсам относятся солнечная энергия, ветер, падающая вода, тепло земли (геотермальное), растительные материалы (биомасса), волны, океанские течения, перепады температур в океанах и энергия приливов и отливов. Технологии использования возобновляемых

источников энергии производят электроэнергию, тепло или механическую энергию путем преобразования этих ресурсов либо в электричество, либо в движущую силу. Разработчик политики, занимающийся развитием национальной энергосистемы, сосредоточит внимание на тех ресурсах, которые зарекомендовали себя с коммерческой точки зрения и являются экономически эффективными для сетевых приложений. Такие коммерческие технологии включают гидроэлектроэнергию, солнечную энергию, топливо, полученное из биомассы, энергию ветра и геотермальную энергию. Волны, океанские течения, тепловые океаны и другие технологии, которые находятся на стадии исследований или ранней коммерческой стадии, а также неэлектрические технологии возобновляемых источников энергии, такие как солнечные водонагреватели и геотермальные тепловые насосы, также основаны на возобновляемых ресурсах, но за пределами области применения настоящего Руководства.

В целях установления правового режима, регулирующего и поощряющего частные инвестиции в возобновляемые ресурсы и технологии, стратег будет использовать три концептуальных подхода. Как и вышеприведенное техническое определение, как политические определения, так и юридические определения учитывают политическое определение того, какие ресурсы заслуживают дискретного обращения с «возобновляемыми ресурсами». Объекты возобновляемой энергетики повышают стоимость общей ресурсной базы страны за счет использования местных ресурсов страны для производства электроэнергии. Более того, поскольку эти объекты работают на «топливе», который является как местным, так и возобновляемым (в отличие от импортируемого ископаемого топлива), они могут уменьшить проблемы с платежным балансом. Снижение зависимости от импорта топлива снижает подверженность валютным колебаниям и волатильности цен на топливо. Строительство и эксплуатация проектов по возобновляемым источникам энергии обычно вызывают значительную местную экономическую деятельность, часто в ранее «бедных ресурсами» районах страны. Таким образом, проекты в области возобновляемых источников энергии выступают в качестве двигателей регионального экономического развития. В случае крупномасштабных сетевых проектов необходимо будет приобрести сервитуты и нанять местных рабочих для строительства и эксплуатации объекта. Часто местная промышленность, такая как сахарный завод или бумажная фабрика (когда используется

технология биомассы), будет связана с развитием, расширяя возможности для совместных предприятий между местными землевладельцами и частными инвесторами, которые могут предоставить технологический опыт. Объекты меньшего масштаба часто привлекают местный частный сектор. Местное участие, в свою очередь, стимулирует новую экономическую деятельность с мультипликативным эффектом и увеличивает стоимость местной налоговой базы. Расходы, связанные с каждым этапом разработки ресурсов, напрямую влияют на рентабельность производимой электроэнергии. Установки первого поколения, разрабатываемые в любом ресурсном районе, почти всегда будут стоить больше за произведенный киловатт-час, чем более поздние установки, поскольку большая часть затрат на разведку и разведку будет включена в стоимость первой установки. Если, однако, существует некоторая уверенность в наличии рынка электроэнергии от дополнительных объектов, если первоначальный объект окажется осуществимым, затраты на разведку и разведку могут быть распределены на большее количество киловатт-часов, что снизит первоначальные затраты. Распределяя первоначальные затраты на разведку и разведку по нескольким проектам, стоимость киловатт-часа может быть значительно снижена.

Использованная литература:

1. Amrouche, S. O., Rekioua, D., Rekioua, T., & Bacha, S. (2016). Overview of energy storage in renewable energy systems. *International journal of hydrogen energy*, 41(45), 20914-20927.
2. Eisenberg, R., & Nocera, D. G. (2005). Preface: Overview of the forum on solar and renewable energy. *Inorganic chemistry*, 44(20), 6799-6801.
3. Gross, R., Leach, M., & Bauen, A. (2003). Progress in renewable energy. *Environment international*, 29(1), 105-122.